

1. Alcuni programmi comunitari nel secondo semestre 98

A fine anno '98 il Consiglio Energia dell'Unione Europea ha stanziato le seguenti allocazioni finanziarie per i vari programmi e sottoprogrammi nell'ambito del Programma Quadro Energia 1998-2002 (tabella 1).

Le varie allocazioni potranno essere suscettibili di variazioni in funzione dei programmi attuativi.

A favore dei paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) invece, nell'ambito di un esborso di 12 miliardi di ECU in accordo alla ratifica del secondo protocollo finanziario della Convenzione di Lomè, è previsto entro la fine del 2000:

- Prestiti BEI pari a 1,6 miliardi di ECU.
- Interventi BEI sottoforma di capitali di rischio pari ad 1 miliardo di ECU.

Per la stessa area ACP, nel settore energetico, e nell'ambito dei progetti PHARE sono stati decisi interventi a favore dei progetti specifici (tabelle 2 e 3).

2. Progetti strutturali e costo del denaro

Con l'internazionalizzazione dei mercati ed il sempre maggiore ricorso al *project financing* per la

realizzazione di opere ed impianti nei settori infrastrutturali di base, ovvero con la diffusione in campo energetico ed ambientale di quei progetti noti sotto il nome di BOO (*Build Operate and Own*), BOT (*Build Operate and Transfer*), LROT (*Lease Renovate Operate and Transfer*), ecc., il costo del denaro nel proprio paese assume sempre maggiore importanza.

Ciò è vero in assoluto per ogni azienda, ma è particolarmente vero per quelle aziende che partecipano a gare internazionali e che hanno possibilità di credito limitate in ambito nazionale. Per queste aziende la situazione non cambia sia che esse partecipino al capitale di rischio del progetto, sia che esse si limitino all'esecuzione dei lavori. Infatti, nel caso di progetti del tipo su citato, anche lì dove esse non prendono parte all'*equity* (capitale di rischio), non è più sufficiente esprimere solo prezzi competitivi per la propria porzione di lavori, ma a qualunque azienda viene sempre più richiesta la sua capacità di assemblare finanziamenti che rispondano a criteri di competitività. Questo aspetto non solo taglia fuori dalla competizione coloro che non hanno nella propria azienda uno *skill* di vera e propria ingegneria finanziaria, ma anche coloro che hanno capacità di credito limitate in termini di volumi o comunque geograficamente limitate al proprio ristretto ambiente "locale". Lì dove, poi, il "localismo" impone alti costi del denaro si determina un vero e proprio vincolo alla stessa internazionalizzazione.

Anche alla luce di queste considerazioni dovrebbero essere letti i dati che si riportano in figura 1, relativi ai valori percentuali del Prime Rate rilevati il 14/12/98 per i maggiori paesi industrializzati (è opportuno segnalare che tali dati sono stati desunti via Internet dal sito <http://www.repubblica.it/fin/tassi/primerate.htm>, ove si potranno trovare aggiornamenti a date successive).

Un modo concreto per contribuire alla fattibilità finanziaria del progetto per le aziende, che partecipano o meno al capitale di rischio del progetto, ma che sono comunque coinvolte nell'esecuzione dei lavori, è quello di fornire componenti e servizi coperti da pacchetti finanziari messi a disposizione dalle Agenzie per il Credito all'esportazione (ECA = Export Credit Agency).

Questi pacchetti finanziari godono di condizioni agevolate secondo precise normative nazionali ed internazionali e tanto più sono presenti nell'intera architettura finanziaria del progetto tanto più consentono competitività. Per il nostro sistema nazionale i compiti di ECA sono svolti dalla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, Ente di Diritto Pubblico noto sotto il nome di SACE (Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma - tel 06.67.361).

Canada	6,5
Francia	6,55
Gran Bretagna	8,7
Germania	3,55
Giappone	1,5
Italia	6,87
Olanda	5,25
Spagna	4,5
Svizzera	3
Usa	8

3. Produzione di energia elettrica ed effetto serra

Contrariamente a quanto si possa pensare, il contributo inquinante degli impianti per la produzione di energia elettrica all'effetto serra è contenuto. Infatti l'Enel, che è il maggior produttore nazionale di energia elettrica, emette solo il 20% della quota di emissioni nazionali di gas serra. Ciò è emerso nel corso di un convegno tenutosi a fine '98 su "Il sistema climatico terrestre alle soglie del 2000: fisica e chimica dell'atmosfera e dei mari", durante il quale sono stati messi in luce gli studi e le attività di ricerca in atto per analizzare i fenomeni meteorologici e climatici regionali. L'Enel ha inoltre presentato nella stessa occasione i passi in avanti compiuti nello svolgimento delle sue attività per salvaguardare il clima e, di conseguenza, l'ambiente. Per quanto riguarda la salvaguardia del clima l'Enel ha diminuito di oltre il 5% rispetto al 1990 le proprie emissioni di anidride carbonica, sostanzialmente l'unico gas serra associato alla produzione di elettricità. Per quanto riguarda il periodo che va dal 1996 al 1997 le riduzioni di inquinanti che sono state conseguite dall'Enel sono le seguenti:

Riduzioni di inquinanti conseguite dall'ENEL dal 1996 al 1997

Anidride solforosa	- 9,7 %
Ossidi di azoto	- 15,1 %
Polveri	- 42,6 %

Questi risultati sono stati desunti sulla base dei dati rilevati e raccolti dalle ventinove reti di rilevamento, installate attorno alle principali centrali termoelettriche dell'Enel, dati che vengono anche trasmessi in tempo reale alle autorità locali. Essi sono la testimonianza non solo della modesta incidenza sulla qualità dell'aria dovuta all'esercizio degli impianti termoelettrici per la produzione di energia elettrica, ma anche la prova dell'attenzione e della sensibilità che si è sempre avuta nell'Enel verso i problemi di carattere ambientale.

Tabella 1.
UE - Stanziamenti per Programmi Energia a fine 1998

Programma	Finalita'	Budget (in Milioni di ECU)
Save	Risparmio Energetico	74
Altener	Energie Rinnovabili	64
Etap	Studi ed analisi prospettica mercati energia	5
Synergy	Cooperazione con paesi terzi	15
Carnot	Tecnologie "carbone pulito"	3
Sure	Sicurezza Nucleare	9
Totale	-	170

Tabella 2.
UE - Stanziamenti per Progetti Specifici in area ACP a fine 1998

Paese/area	Progetto specifico	Stanziamento in mecu
Etiopia	Centrale idroelettrica di 192 MW sul Gibel Gibe	41
Mali, Mauritania, Senegal	Sviluppo idroelettrico del bacino del Manantali	30
Mauritius	Centrale di cogenerazione di Bellevue	10
Mayotte	Centrale di Badamiers 2	2
Zambia	Revamping della centrale idroelettrica di Victoria	16
Zambia	Revamping della centrale idroelet. di Kariba N.B.	16
Totale	-	115

Tabella 3.
Programmi nazionali PHARE - Stanziamenti a fine 1998

Paese	Progetto	Stanziamento in mecu	Note
Bulgaria	Centrale nucleare di Kozloduy	6	Sostegno alla sicurezza
Bulgaria	Preparazione accesso a fondi strutturali	10	Programma preparatorio
Lituania	Rafforzamento settore ambientale	4,8	Rete idrica e qualità aria
Lituania	Smantellamento Centrale nucleare Ignalina	5	Studio Impatto Sociale
Totale		25,8	

N.B.

La recente introduzione dell'Euro ha comportato un ritocco del Prime Rate verso il basso.